

Ela mencionou que um "vácuo de poder" na Venezuela poderia gerar uma situação de conflagração semelhante à vista na Líbia após a queda do ditador Muammar Khadafi, morto por rebeldes em 2011.

Ela disse ainda não acreditar que a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que venceu o prêmio Nobel da Paz neste ano, tenha condições de liderar o país de forma estável caso seja colocada no lugar de Maduro.

Carol Pedroso faz uma avaliação semelhante. De acordo com ela, não estaria sequer claro que os Estados Unidos irão intervir militarmente para a derrubada de todo o regime de Maduro.

Com um histórico de idas e vindas, a política externa de Trump poderia trabalhar para uma solução intermediária, tirando Maduro, mas deixando alguém com ligações com o atual governo e com condições materiais de manter as rédeas do país.

Em meio à toda essa incerteza, o Brasil assumiria um risco ao tomar uma posição neste momento.

"Por conta da enorme incerteza, me parece que o governo brasileiro tem sido excessivamente cauteloso, a ponto inclusive de gerar esse desconforto em parte da esquerda brasileira e latino-americana, por exemplo, que entende que abrindo a 'porteira' da Venezuela, não haveria nada que impedisse os EUA de avançarem para os demais países", conclui a professora.

Link: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjwynyg40q5o>

Em Foco IV

Repercussões ao tarifaço: Shutdown, No Kings e a crise na estabilidade norte-americana em decorrência a uma integração latino-americana

Por **Bernardo Cardoso de Almeida Vieira***
08/12/2025

Em decorrência do que foi apresentado, no dia 1 de outubro, o presidente norte americano anunciou uma paralisação nacional denominada Shutdown, ou seja fechamento, que consistiu em uma agressiva redução dos gastos públicos, nesse sentido afetando mais de 750 mil profissionais, o que gerou em um corte massivo em certas áreas como na educação, que antes possuía um montante de 4100 funcionários e no momento atual se encontra somente com 2500.

Nessa perspectiva, o congelamento financeiro se expandiu para um fechamento provisório da Nasa, que se encontra atualmente com 83% de seus funcionários, sob uma licença forçada e remunerada. Entretanto, essa enorme paralisação surge enquanto um resultado negativo e inesperado

resultante de uma postura política isolacionista, internalizada por Donald Trump, visando em um desenvolvimento nacional pautado na submissão de países estrangeiros, em sua maioria de fora do ciclo hegemônico do norte global.

Diante dessa narrativa, as tarifas e regras norte-americanas tem por finalidade a preservação da dominação territorial, financeira e simbólica infiltrada sob raízes colonialistas e segregacionistas, alimentadas por um sentimento difundido e naturalizado de hierarquia social, white savior, que acaba a partir de um discurso extremista e facista delimitando uma barreira de divisão imaginativa entre os “dominadores” e os “dominados”, construindo assim os “heróis” e “vilões” da história.

Análogo a isso, o tarifaço aplicado tanto ao Brasil quanto a China sendo em porcentagens de respectivamente 50 e 100%, exemplificam como essa tentativa articulada pelo governo norte americano acaba impondo um discurso desigual marcado por relações de dependência e subordinação financeira, política, cultural e intelectual.

Dessa forma, a teoria de Howard Becker, sobre os “Outsiders”(Desviantes) e a sociologia do desvio, surge enquanto uma plataforma de entendimento teórico, que nos ajuda a compreender a situação geopolítica global, dado que os países latino americanos são tratados pelos EUA enquanto desviantes de suas normas e regras sociais, assim os mesmos acabam sendo excluídos e apartados da dinâmica de troca e relações internacionais tendo a sua identidade e direito a soberania silenciado, taxados recorrentemente como sub nações em um processo de subdesenvolvimento, vistos como “abaixo do ideal de civilização moderna ocidental” imposto ao decorrer da história pelo homem branco anglo-saxão durante o processo de colonização e expropriação dos povos originários.

Em virtude disso, sob um olhar um tanto sociológico, percebo pela análise de notícias recentes, de que maneira o posicionamento político de Trump, constituído enquanto um jogo agressivo e muito bem articulado de mobilização do discurso carismático e populista fundamentado pela deslegitimação dos governos constituintes do sul global, formulando um tipo de muro místico e fantasioso que demarca a diferença sempre em uma conotação negativa.

O resultado desta ação consiste na construção de um imaginário comum popularizado, adotado por milhões de cidadãos que acabam absorvendo certos pressupostos e ideais, como o de que a América Latina seria um continente “atrasado, subdesenvolvido, extremamente violento e com recursos básicos precarizados”, logo esse estigma legitima a ação intervencionista e mediadora da nação imperialista americana.

Embora países como o Brasil ainda estejam marcados profundamente pela desigualdade, como exemplificado pela participação recorrente no mapa da fome, é necessário analisar até que ponto

reforçar essa mentalidade acaba acentuando esse processo de negação da nossa identidade e poder de autogestão, o que impacta diretamente no olhar que temos de nós mesmos, justificando esse agenciamento planejado norte americano de interferência e imposição de regras gerais em uma dinâmica comercial e econômica que beneficia fortemente o seu protagonismo de caráter hegemônico reforçado pela constituição de mercados assimétricos.

Em decorrência dessa problemática que impacta diretamente esse sul consolidado, violentado e deslegitimado constantemente, proponho um breve retorno à teoria da filósofa, ativista e professora do século XX, pertencente ao corpo docente da Universidade da Califórnia(UC),Angela Davis,quando a mesma em sua obra, A Liberdade é uma Luta Constante, aborda de que modo é necessário lutar pela solidariedade coletiva em uma perspectiva interseccional e articulada.

Sendo assim, é preciso mundializar o movimento das massas visando a sua liberdade efetiva,pois como já havia sido apontado por Nelson Mandela,a liberdade só seria alcançada por uma jornada árdua e constante em busca da real igualdade.

Denota-se então, como os movimentos de resistência protestantes como o No Kings,”Sem Reis”, ocorrido no dia 18 de outubro, que mobilizou mais de 2500 manifestações em cerca de 50 estados contando com aproximadamente 5 milhões de manifestantes nos Estados Unidos, surge como um dado concreto e poderoso que evidencia a insatisfação popular e o crescente aumento na união coletiva contrária à presidência atual.

Nessa perspectiva crítica, um dos principais slogans mobilizados pelo ato era o de “eu tenho orgulho do meu país, mas não de seu governo” , reforçando então no afastamento do povo com aquele que deveria ser supostamente o seu porta-voz e regente no sistema democrático representativo.

Em contrapartida ao ideal de bom representante populacional , a ação de Trump perante esse questionamento coletivo e público, consistiu em uma ridicularização e crítica em tom irônico e agressivo, pois o mesmo divulgou em sua rede social Truth Social, um vídeo seu gerado por Inteligência Artificial, pilotando um avião militar e soltando nos supostos manifestantes o que seria “bombas de fezes”, logo tanto a resposta quanto o ato evidenciam um momento delicado na realidade norte americana,marcada por uma crise financeira e política.

Sob essa óptica de crise, uma intensa polarização populacional provém de uma ruptura nas relações comerciais e cooperativas com os países latino americanos e alguns provenientes do continente europeu.

Em contraste ao desgaste e a instabilidade em surgimento nos EUA, prevejo uma esperança para o sul global, não diante somente do fortalecimento na política dos BRICS e a saída do regimento do dólar enquanto moeda universalizada, mas sim pela integração destes países perante a acentuação nas

relações de troca, abrindo novos caminhos para a construção de uma identidade latino-americana formulada sob um princípio de pertencimento comum que respeite as particularidades culturais e territoriais.

Vale ressaltar, que a antropóloga e professora americana da Universidade de Columbia, Lila Abu Lughod, em seu texto , *A Escrita Contra a Cultura*, já nos apontava para a importância da posicionalidade e do contexto, nesse paradigma podemos pensar em uma possível construção identitária plural, não fragmentada, que reconheça a existência da diferença, destacando a diversidade enquanto positiva e tomando como lente interpretativa a confluência e convivência, buscando a conexão de mundos e realidades que embora compartilhem de características gerais, tendo certas similaridades, possam tornar as distinções relevantes para a compreensão da sua forma de organização cultural e política.

Sob esse viés, a forma de narração e escrita sobre determinados acontecimentos evidencia um lugar de fala, ou seja, uma posição, o que em certo sentido provém de um local de poder que demarca ou não um discurso hegemônico, nesse sentido buscamos romper com a narrativa eurocêntrica centralizadora e totalizante que rege todos os campos do corpo social coletivo seja a economia ,linguística ou política, assim , Donald Trump visa essa reafirmação constante em suas falas e posicionamentos.

Adentrando para exemplos mais práticos, o ataque norte americano a uma embarcação colombiana que acabou resultando na morte de 3 civis, acaba se constituindo enquanto uma segunda comprovação dessa violência epistêmica arquitetada, ressaltando um ressentimento do governo atual justamente pela campanha para a demonização do presidente colombiano Gustavo Petro.

Dessa maneira, esse dispositivo de poder acusatório usado como justificativa universal para os constantes ataques a Venezuela, acaba sempre sendo alimentado por esse pressuposto salvacionista de combate ao “narcotráfico” e proteção a população, nessa suposta defesa se mantém uma recompensa de 50 milhões de dólares pela prisão de Nicolás Maduro.

Em virtude disso, vemos que o tarifaço anunciado em abril e intensificado ao decorrer do mês de julho foi somente o ponta-pé inicial para um ciclo norte americano de ações agressivas e impositivas, cujo o principal alvo seria esse sul global subalternizado que perante á esses ataques repentinos vem gerando estratégias de resistência para a manutenção da sua soberania enquanto nação.

Por exemplo, o Plano Soberano brasileiro que aprovou um crédito de 5,3 bilhões de reais para as empresas afetadas por esse tarifaço e juntamente ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), vem buscando a recuperação e desenvolvimento industrial próprio.

Conseqüentemente, pensando o conceito de resistência e buscando formular alternativas para a construção de uma organização geopolítica pautada no multilateralismo e em relações simétricas e cooperativas, além das citadas acima, busco aqui repensar a participação desses países taxados como subalternos, sem direito de colocação e autonomia no cenário internacional, com a finalidade de constituir uma produção contra-hegemônica e contra-colonial de caráter coletivo, possibilitando uma postura relativista e descentralizada, nesse sentido um posicionamento que esteja aberto a troca, escuta e a não concordância.

Dito isso, a minha tentativa seria a de buscar uma lente interpretativa baseada na participação igualitária considerando a multiplicidade de atores e vozes, nessa perspectiva formular um sistema de relações comerciais e política exterior não hierarquizado ou comandado pela máscara colonial e ocidental do norte, mas sim pautado em solidariedades e alianças que tem como objetivo principal construir um futuro discordante.

Trata-se então de um futuro discordante, porém não conflitante, abandonando como referencial esse passado pautado na submissão e constante apagamento, assim visando se possível, formular um equilíbrio nas relações internacionais.

É necessário apontar que ainda se trata de um modelo utópico, contudo é a partir de uma forma idealizada que a realidade é pensada, assim o equilíbrio das relações e a cooperação se constituem enquanto princípios estruturantes que devem ser seguidos, mas que não buscam impor um sentido de homogeneidade, pois respeitar os agenciamentos identitários e reconhecer os interesses de cada nação é essencial para a construção de um novo tipo de representação desses países de maneira não exclusivista.

Mediante o exposto, devemos levar em consideração que toda forma de representação parte inicialmente de um processo de seleção, ou seja uma exclusão, porém a mesma acaba sendo um mal necessário até certo ponto para a colocação do país no cenário internacional visando o reconhecimento efetivo no sistema comercial e financeiro.

Portanto, a articulação entre o movimento No Kings e a união dos países latino americanos, especialmente a Colômbia e a Venezuela, possuem distinções diante das suas formas de resistência e consolidação, porém ambos possuem finalidades similares que consistem no questionamento aos ataques norte americanos e o posicionamento de seu governo extremista de direita regido por Donald Trump.

Indubitavelmente, embora os mesmos tenham as suas particularidades geográficas e contextuais, as suas ações colocam um limite nesse ciclo desenfreado de medidas autoritárias que desconsideram

fronteiras e violam ferozmente o direito internacional de autogestão dos países proposto pela ONU(Organização das Nações Unidas).

Nessa narrativa, analiso que embora o presidente reitere que seus fins seriam a defesa pela democracia e a liberdade de expressão, o mesmo se coloca simbolicamente em uma postura de “rei do mundo” como se todos os países estivessem presos às suas vontades e desejos assumindo a posição de monarca universal, ademais me trago uma indagação de como delimitar esse poder ilegítimo norte americano e restringido de maneira legalizada e reconhecida no cenário global.

Dado que os EUA vem nessa movimentação frenética de delegitimação constitucional, infringindo os direitos humanos e universais, como podemos formular uma resposta a essa colocação de modo a cercear a sua legitimidade de maneira disruptiva e legalizada, na qual a voz dos subalternos e outsiders possa finalmente ser ouvida e reconhecida para a construção de leis e políticas públicas mundiais.

Dito isso a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump demarca uma abertura importante para um possível diálogo bilateral e cooperativo entre os países, o que em uma concepção otimista poderia gerar em uma reversão ao tarifaço diante de uma troca e negociação voltada para colocar o Brasil na posição de mediador e porta voz para os conflitos Latino americanos com os EUA , tendo como propósito manter o bem estar geral e reduzir os conflitos armados e a tensão no âmbito político e econômico.

Entretanto, apesar do encontro ser relatado em uma perspectiva otimista e positiva, devemos romper com esse discurso idealizado e esperançoso,nos indagando até que ponto essa aproximação é de fato benéfica, já que acabamos sendo colocados enquanto uma extensão da dominação imperialista norte-americana,assim somos posicionados como mediadores em meio a extensão da violência colonial e eurocêntrica, assim será que não estamos nos tornando simples marionetes dos líderes do norte global.

Um exemplo disso seria a ação contínua de navios de guerra norte-americanos agindo ferozmente na invasão e ataque a territórios latinos, como já citado anteriormente, mas ainda é preciso lembrar tendo em vista o episódio ocorrido no dia 26 de outubro, quando embarcações estadunidenses se aproximaram cada vez mais do território venezuelano e atacaram de modo arquitetado e orquestrado as regiões de Tobago e Trinidad.

Eventualmente, esses dois acontecimentos geram uma reflexão perante a postura de Trump e se o mesmo reconhece verdadeiramente a soberania dessas nações ou no fim acaba por velas enquanto localidades subalternas e desviantes do centro-norte, nessa narrativa devem ser apropriadas e estarem sujeitadas a sua vigilância e controle.

Conseqüentemente a articulação e proximidade com o governo brasileiro pode acabar sendo negativa e prejudicial, pois satisfaz esse desejo implícito colonial de controle e interferência impositiva, mascarada sob um pressuposto de bem estar social e suposta pacificação.

Em síntese, essa mesma paz mediada, acentua uma dinâmica das relações exteriores e comerciais que satisfazem essa hierarquização constituída por relações de dependência e subordinação entre as nações, gerando uma distinção polarizada e imaginada entre o norte global dito civilizado e moderno contra esse sul que se encontra colocado na necessidade de ser “pacificado” e “modernizado”.

Ademais, penso que a constituição desse norte civilizador e estruturado pela dinâmica de expropriação e usurpação territorial traz consigo a perspectiva foucaultiana de poder não como uma prática, mas como um pilar estruturante da vida social que determina todos os âmbitos que constituem a realidade cotidiana seja o campo linguístico, discursivo ou monetário, já que no sentido disciplinador esse poder colonial provém de dispositivos articulados e arquitetados para a coerção e opressão, tanto na lógica do micro quanto macro, o poder invade todos os espaços seja ele privado ou público sendo determinante para as ações individuais e relações sociais, assim ele não é subjetivo ou se encontra somente no plano das ideias, mas sim é um princípio ativo e fundamental para a vida política, econômica e organização cultural.

Sendo assim, o poder não é apenas saber, mas conjuntamente material e objetivo, pois atua de maneira explícita determinando as ações governamentais e relações entre os países, dessa forma a dinâmica do bloco dos Brics e a sua atuação contra-hegemônica provém justamente dessa tentativa de Lula em preservar uma relação harmoniosa e não conflitante com o monarca norte americano, disfarçado de presidente Donald Trump.

É fundamental então questionarmos essa relação dicotômica em que a geopolítica internacional se encontra, entre tentar romper com esse ciclo dominante proveniente do processo colonial enraizado nos acordos comerciais e políticos, visando alternativas de cooperação e certa convivência em decorrência da manutenção de um diálogo não conflitante com essas potências hegemônicas provenientes do norte, porque as mesmas ainda estão no controle desse jogo mundializado de ganhos e benefícios do poder .

Concluindo, é válido nos perguntarmos perante a que princípios esse conceito de paz e modernidade foi formulado e a quem ele deseja se comunicar e atender, porque como já foi apontado pelo sociólogo francês , Bruno Latour, será que já fomos algum dia modernos?

Nesse questionamento, é essencial criticarmos essa narrativa universalizada e naturalizada de modernização imposta pelo homem branco europeu anglo saxão, que influencia diretamente a política isolacionista e unilateral adotada no mandato atual de Trump.

Esse processo vem constituindo reações negativas e disruptivas que criticam de maneira cirúrgica esse véu da colonialidade, que naturaliza a violência e a expropriação territorial, construindo os países do sul global enquanto alteridades radicais que devem ser eliminadas e silenciadas, não mais de maneira unicamente física, porém utilizando de recursos diplomáticos, discursivos, em uma espécie de teia disciplinadora e coercitiva, resultando em alianças não igualitárias e apelativas para diálogos extremistas e populistas.

Denota-se, de que maneira o propósito final, visa mobilizar um público específico e legitimar a sua visão particular, gerando um universalismo falsificado, unitário e dessensibilizado.

Por fim, se estamos buscando uma verdadeira integração dos povos que integram esse continente denominado América Latina, não podemos permitir que a história do tempo presente seja contada por aqueles que não conhecem a sua realidade e permanecem expondo ao mundo a sua ilusão histórica de maneira universalista e unitária, legitimando o seu discurso em prol da mitigação de outras concepções dos acontecimentos, o que acaba nos prejudicando e desautorizando enquanto povo.

Finalizando, formado esse universo imaginativo, estruturado pela exclusão e vocalidade única, nos mantemos assim na posição de apartados e subalternos, impossibilitados de agir por nós mesmos e divididos como indivíduos subjetivos e divergentes, partindo de uma lógica individualista enquanto arma de poder, visando a não união e comunicação dos povos, ademais embora sejamos diversos devemos entender os significados culturais compartilhados enquanto uma possibilidade de resistência, dando voz a esses outros jamais ouvidos pela história.

***Bolsista pesquisador do PROEALC e Graduando do curso de Ciências Sociais da UERJ.**

Referências:

CNN Brasil. “‘No Kings’: Entenda os protestos contra Donald Trump nos EUA”. 18 out. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/no-kings-entenda-os-protestos-contra-donald-trump-nos-eua/>.

G1. “Trump publica vídeo de IA em que usa coroa e despeja fezes sobre manifestantes”. 19 out. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2025/10/19/trump-publica-video-de-ia-em-que-usa-coroa-e-despeja-fezes-sobre-manifestantes.ghtml>.

DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. Organizado por Frank Barat; tradução de Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

BECKER, Howard S. Os outsiders: estudos em sociologia do desvio. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Local de publicação: Editora Zahar, 2008.

ABU-LUGHOD, Lila; REGO, Francisco Cleiton Vieira Silva do; DURAZZO, Leandro. “A escrita contra a cultura”. *Equatorial – Revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social*, v. 5, n. 8, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/equatorial/article/view/15615>

AGÊNCIA GOV (EBC). *Empresas afetadas por “tarifaço” já podem se habilitar para receber crédito do Plano Brasil Soberano*. Gov.br, 18 set. 2025. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202510/plano-brasil-soberano-r-5-3-bilhoes-empresas-afetadas-tarifaco-trump>

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?* Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

BRASIL DE FATO. “Extrema-direita perde fôlego após avanço nas tratativas Lula-Trump, avalia especialista”. *Brasil de Fato*, 26 out. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/10/26/extrema-direita-perde-folego-apos-avanco-nas-tratativas-lula-trump-avalia-especialista/>

CARLOTTI, Tatiana. “Navio de guerra dos Estados Unidos chega a Trinidad e Tobago, a poucos quilômetros da Venezuela”. *Opera Mundi*, São Paulo, 26 out. 2025. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/navio-de-guerra-dos-estados-unidos-chega-a-trinidad-e-tobago/>

LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica*. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

Em Foco V

Países declaram não concordar com documento final da COP30, e plenária de encerramento é suspensa

**Por Mariana Castro
22/11/2025**

Ainda sem consenso entre os países, a COP30, estendida até este sábado (22), segue sem previsão de encerramento oficial. A plenária que marcaria a assinatura do documento final, agendada para as 11h, mas iniciada somente próximo de 13h, foi suspensa após depoimentos marcantes de discordância com os indicadores aprovados.

Ao falar em negacionismo climático e falta de transparência, a representante da Colômbia se negou a assinar o documento e pediu condições mínimas de discutir combustíveis fósseis e o que a ciência tem apresentado como indicadores concretos.